

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA MAKTAB O'QUVCHILARINING
KASBIY YO'NALISHIGA BO'LGAN EHTIYOJ

Muxammadiyeva Dilnavoz Dilshod qizi

A.avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

e-mail: rx5236327@gmail.com, tel: (998) 90 110 34 37

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993897>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi rivojlanayotgan jamiyatda maktab o'quvchilarining kasbiy yo'nalishiga bo'lgan ehtiyojlar ko'rsatib o'tilgan va bu borada fizika fanining imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Kasbga yo'naltirish, jamaiyat rivojlanishi, davlat dasturi, president qarorlari, malakali kadrlar.

Hech birimizga sir emaski jamiyatimiz shiddat bilan rivojlanib bormoqda va buning uchun turli xil qarorlar, qonun loyihalari, rivojlanishga eltuvchi harakatlar strategiyalari ishlab chiqilmoqda. Xususan, yaqindagina 2017-2021-yillarda rivojlanishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi bo'yicha mamlakatimizda salmoqli ishlar amalga oshirildi. Buning uchun jamiyat hayotini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun va 4 mingdan ziyod O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi.

Hozirgi kunda jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni, mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keng jamoatchilik muhokamasi natijasida "Harakatlar strategiyasidan-Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyili asosida yettita ustuvor yo'nalishdan iborat 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi tasdiqlandi [1].

O'zbekiston Respublikasi prezidentining "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" gi PF-27-sonli farmonining 8-qismi ta'lim sifatini oshirish va sohani ilg'or xorijiy tajriba asosida isloh qilish masalalariga qaratilgan bo'lib, unda professional ta'lim tizimini rivojlantirish, maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirib o'qitishga doir amalga oshiriladigan ishlar belgilab berilgan [2]. Shuningdek, o'quvchilar 10-sinfdan boshlab 64 ta ishchi kasblar, 21 ta sohada tadbirkorlikka, 10 ta IT va "kreativ industriya" yo'nalishidagi kasblarga o'rgatish vazifasi belgilab qo'yilgan. Bu esa nafaqat fizika fani balki boshqa fanlar bo'yicha ham o'quvchilarni kasbga yo'naltirib o'qitish bo'yicha yangicha yondashuvni talab qilmoqda Bundan ko'rinib turibdiki, o'quvchilarni kasbga yo'naltirish davlatimiz siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Har qanday jamiyat yuksak aqliy va ahloqiy sifatlarga ega bo'lgan malakali kadrlarga muhtoj. Qachonki biz ana shunday kadrlarni yetishtirib chiqsak jamiyatimizning yanada rivojlanishiga erishishimiz mumkin. Buning uchun esa maktab ta'lim tizimi alohida o'ringa ega. Chunki insonda maktab yoshidan boshlab qandaydir kasb egasi bo'lish hoxishi paydo bo'ladi. Keyin u kasb tanlashga harakat qiladi. Agar ta'lim jarayonida fanlar kasbga yo'naltirilgan holatda o'qitilsa, mavzularning kasb egalariga ahamiyatlilik darajasi ko'rsatib berilsa, har bir kasbning mohiyati ochib berilsa o'quvchi o'zining qiziqishlari, qobiliyati va emotsional holatidan kelib chiqib kasb tanlay oladi. Qachonki inson o'zi qiziqqan sohada faoliyat yuritsa u muvaffaqiyatga erishadi. Bu fikr yillar davomida o'z tasdig'ini topib kelmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi tomonidan U-Report orqali kasbga yo‘naltirish bo‘yicha so‘rov o‘tkazilgan. Bu so‘rovnomada 6300 dan ko‘proq respondent ishtirok etgan va quyidagi natijalar qayd etilgan.

Davlat yoshlar uchun kasbga yo‘naltirishni tashkil qilishi kerakmi degan savolga 82 % o‘quvchilar “Kerak”, 1 % o‘quvchi “Bilmadim”, 8 % o‘quvchi “Kerak emas” deb javob bergan (1-rasm) [3].

Kasbga yo‘naltirishni qachondan boshlash kerak degan savolga respondentlar tomonidan quyidagicha javob berilgan : 57 % –“Maktabda”, 22 % –“Bog‘chada”, 14 % –“Kollejda”, 3 % –“OTMda”, 3 % –“Bilmadim”, 1 % –“Ishga kirishdan oldin ”(2-rasm) [3].

1-rasm.

2-rasm

Kim kasbga yo‘naltirishi kerak degan savolga respondentlar tomonidan quyidagicha javob berilgan: 32 % –“Psixologlar”, 28 % –“O‘qituvchilar”, 14 % –“Boshqa”, 13 % –“Ish beruvchilar”, 8 % –“Mehnat vazirligi xodimlari”, 5 % –“Bandlikka ko‘maklashuvchi markazlar”. (3-rasm)

3-rasm

So'rovnoma natijalaridan ko'rinib turibdiki yoshlarni kasbga yo'naltirish keng jamoatchilik fikriga ko'ra umumiy o'rta ta'lim maktablarining vazifasi bo'lib qolmoqda va bunda o'qituvchi va maktab psixologlari o'zaro hamkorlikda faoliyat yuritsalar maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ko'pgina olimlar o'tkazgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktab o'quvchilarining taxminan 30 foizida tanlangan kasbga nisbatan barqaror qiziqishlar boshlang'ich sinflardayoq shakllanar ekan. O'qituvchining vazifasi - o'quvchilarning qiziqishlarini mumkin qadar oldinroq aniqlashdan va jamiyat talab-ehhtiyojlariga muvofiq shu qiziqishlarini rivojlantirishdan, inson shaxsini har tomonlama uyg'un kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat [4].

Fizika fani tabiat haqidagi fan ekanligi va kundalik hayotimizning har bir jabhasida fizik qonunlarning aks etishi bu fanning ajralib turuvchi o'ziga xos jihatlardan biridir. Shundan ko'rinib turibdiki, fizika darslari o'quvchilarni kasbga yo'naltirish uchun alohida imkoniyatlarga ega. Chunki hech bir kasb yo'qki, insondan fizik bilimlarni talab qilmaydigan.. Har o'n yillikda texnologiyaning rivojlanishi natijasida fizika bilan bog'liq bo'lgan yangi kasblar paydo bo'lmoqda. Har qanday mashina, hatto eng murakkab kompyuter yoki mashina ham yuqori malakali mutaxassislarning aniq hisob-kitoblari tufayli fizik qonunlarga muvofiq ishlaydi.[5]. Fizika fani orqali o'quvchilarni yangi zamonaviy kasblar bilan tanishtirishimiz va qiziqtirishimiz mumkin. Bu esa davlatimizni rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shish uchun bir omil bo'lib xizmat qiladi desak adashmagan bo'lamiz.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yildagi PF-60 sonli farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 28.02.2022-yildagi PF-27 sonli farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6396146>
3. <https://uzbekistan.ureport.in/story/364/>
4. Sh. S. Sharipov va boshqalar. "Kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari", o'quv qo'llanma. Toshkent-2007
5. <https://tltaudit.ru/uz/aspirin/professii>
6. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: *Fan va texnologiya*, 288.
7. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура*, (3 (27)), 44-46.
8. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
9. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
10. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.

11. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
12. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
13. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
14. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.
15. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). " Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
16. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
17. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
18. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.
19. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报(自然科学版)*, 48(12).
20. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
21. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
22. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
23. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
24. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
25. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
26. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.